

**SHEKSPIR ASARLARINING INGLIZ VA O'ZBEK
ADABIYOTIDAGI AHAMIYATI*****Bo'riyeva Sanobar Farhod qizi****Xalqaro innovatsion universiteti magistranti**boriyevasanobar90@gmail.com**+998919594728*

***Annotatsiya.** Zamon talabiga ko'ra adabiyotga, san'atga qiziqish tobora ortayotgan bu davrda ko'plab yetuk jahon adiblarining hayotini, ijodini, adabiyotshunoslikdagi o'rnini o'rganish muhim hisoblanadi. Shu sababli ham quyida keltirilgan maqola mazmuni taniqli ingliz dramaturgi, shoir va aktyor Uilyam Shekspirning hayoti, ijodi va adabiyotdagi o'rni haqidagi ma'lumotlarni ochib beradi. Maqolada adib ijodiga mansub asarlar, pyesalar hamda u yaratgan dostonlar haqida ma'lumotlar keltirilgan. Adib haqidagi ba'zi bir taniqli olimlarning fikrlari ham maqolada ta'kidlab keltirilgan.*

***Kalit so'zlar:** Uilyam Shekspir, sonnet, doston, pyesa*

***Annotation.** In this period, when interest in literature and art is increasing according to the demands of the times, it is important to study the life, work, and place of many world writers in literary studies. Therefore, the content of the article below reveals information about the life, work and place in literature of the famous English playwright, poet and actor William Shakespeare. The article contains information about the works, plays and epics created by the writer. The opinions of some well-known scientists about the writer are also highlighted in the article.*

***Key words:** William Shakespeare, sonnet, epic, play*

***Аннотация.** В этот период, когда интерес к литературе и искусству возрастает в соответствии с требованиями времени, важно изучать жизнь, творчество и место многих мировых писателей в литературоведении. Поэтому содержание нижеприведенной статьи раскрывает информацию о жизни, творчестве и месте в литературе известного английского драматурга, поэта и актера Уильяма Шекспира. В статье содержится информация о произведениях, пьесах и былинах, созданных писателем. В статье также освещены мнения некоторых известных ученых о писателе.*

***Ключевые слова:** Уильям Шекспир, сонет, эпопея, пьеса.*

Kirish. Jahon adabiyotining yorqin namoyondalari qatoriga kiritiluvchi mashhur ingliz adibi Uilyam Shekspir nafaqat ingliz adabiyotida balki, o'zbek adabiyotida ham o'z ijodi bilan muhim rol o'ynagan. Uyg'onish davrida ijod qilgan ushbu adib asarlari o'ziga xos bo'yoq va jilvadorlikka ega asarlar yaratuvchisi hisoblanadi. Uning qoldirgan merosini tadqiqi asosida keyingi davr adabiyoti namoyondalari ham bir qancha shohona asarlar yaratishga muvaffaq bo'lishdi. Uilyam Shekspir XVI asr 80-yillaridan o'z davrining teatr aktyori hamda dramaturgi sifatida tanilib, hattoki, hozirgi kunga qadar uning tragediyalari jahon sahnalarida o'z ahamiyatini yo'qotmagan. Mashaqqatli hayot yo'liga ega bo'lishiga qaramasdan nafaqat ingliz, balki jahon dramaturgiyasida ham mashhur hamda nodir asarlari bilan o'chmas iz qoldirgan.

Adabiyotlar tahlili. Quyida keltirilgan maqola bayonini aniq va ravshan, hamda yuqori darajada tushunarligini yetkazib berish maqsadida, bir qancha adabiyotlardan foydalanildi. Xususan, o'z ijodi bilan butun jahonga tanish hisoblangan Uilyam Shekspirning hayoti va u qoldirgan merosi ahamiyati haqida bir qancha maqola va darsliklarda bir qancha ma'lumotlar keltirilgan. Shu sababli ham eng dolzarb ahamiyatga faktlar keltirilgan adabiyotlardan foydalanildi.

Tadqiqot metodologiyasi. Shekspir asarlarining ingliz va o'zbek adabiyotidagi ahamiyati to'g'risidagi tadqiqot metodologiyasi, asosan, adabiy hamda psixologik tahlillarga e'tibor berildi, chunki tadqiqot davomida adib ijodiga nazar solinib uning yo'nalishi, u ijod qilingan janrlari tahlil qilindi. Uilyam Shekspir asarlaridagi psixologik obrazlar hamda o'sha davr manzarasi tasvirlanganligi haqida ma'lumotlar keltirib o'tilgan. Uning asarlaridagi qahramonlarning keskin xarakterlari, psixologik metod orqali tahlil qilindi.

Tahlil va natijalar. Tug'ilgan sanasi aniq bo'lmagan ushbu taniqli adib, Uilyam Shekspir 1564-yil Angliyada 26 aprel sanasida cho'qintirilgan bo'lib, u o'zining mifologik tarixga ega bo'lgan "Venera va Adonis", Rim tarixini yoritib beruvchi "Lukretsiya" kabi dostonlar hamda, 150 dan ortiq sonetlar qirqaqa yaqin pyesalar muallifi hisoblanadi. Tragedik asarlarning yetuk yaratuvchisi sifatida ko'z oldimizga keluvchi ushbu ingliz dramaturgi "Otello", "Hamlet", "Romeo va Juliet" kabi mashhur asarlar muallifi hisoblanadi. Uilyam Shekspirning ijodi ko'pchilik adiblarga ilhom bag'ishlagan bo'lib, Sir Philip Sidneyning "Arcadia" asari ham buning yorqin misoli hisoblanadi. Xususan, uning asarlaridagi voqealar talqinini yana bir qancha adiblarning asarlarida ko'rishimiz mumkin, ularga misol tariqasida mashhur ingliz adibi Charles Dickensning "Oliver Twist" asarini, yetuk amerikalik yozuvchi Herman Melvillening "Moby Dick" asarini keltirishimiz mumkin. Uilyam

Shekspir asarlaridagi qahramonlarning keskin harakatlari, voqealar rivoji, asarlardagi qahramonlarning harakterlari juda ham ustalik bilan talqin qilingan bo'lib, ularda chuqur psixologik yondashuvlarni ko'rishimiz mumkin. Shuningdek, Uilyam Shekspir turli xil Adiblarning ehtiromiga ham sazovor hisoblangan. Xususan, Jon Milton, Jon Dryden, Jon Lock hamda Alexandr Pop kabi adiblar uni ochiqchasiga tan olishganligini, uning san'ati hamda she'riyatidan ruhlanishganini aytishadi. Hattoki, Jon Milton Shekspirni "A great poet whose words burn", ya'ni so'zlari yonayotgan buyuk shoir deb, Jon Dryden esa uni Ben Jonson bilan taqqoslab, "eternal and unreal", ya'ni abadiy va boqiy deb atagan.

Yuqorida ta'kidlab o'tganimizdek, Uilyam Shekspir asarlari o'zbek adabiyotida ham muhim ahamiyatga ega hisoblanadi. Shekspir asarlarini o'zbek adabiyotida keng tarzda tanilishiga katta hissa qo'shganlar qatoriga mashhur o'zbek adiblari G'afur G'ulom, Cho'lpon, Maqsud Shayxzoda, Turob To'la, Yashin, Uyg'un kabi ham adib, ham tarjimashunos olimlarni kiritishimiz mumkin. Ularning tarjima qilgan asarlari o'zbek dramaturgiyasida muhim ahamiyatga ega hisoblanadi. Misol tariqasida "Hamlet" tragediyasini ilk bora Hamza nomidagi drama teatrida o'ynalishi o'zbek adabiyoti ihlosmandlarini ingliz dramaturgi Uilyam Shekspir hayoti bilan yanada yaqinroq bo'lish istagini oshirgan desak mubolag'a bo'lmaydi. "Hamlet" tragediyasini o'zbek adabiyotida shoh asar sifatida tanilishiga mashhur adibimiz Cho'lponning yetuk tarjimonligi ham muhim rol o'ynagan, Shekspir sonetlarini esa mashhur tarjimon Jamol Kamol tarjima qilib adabiyot ihlosmandlariga yetkazgan. Shuningdek, uning sonetlari Yusuf Shomansur hamda Xurshid Davron kabilar tomonidan ham tarjima qilingan. Hozirgi kunga kelib Uilyam Shekspirning asarlaridan ko'pchilik adib va yozuvchilarimiz ham ruhlanib o'zbek she'riyatida muhabbat, ayriliq, voqealar rivojida keskinlik kabi mavzularni keng qo'llab kelishmoqda.

Xulosa. Xulosa o'rnida shuni ta'kidlab o'tish joizki, jahon adabiyotida, dramaturgiyasida, teatr sohasida Uilyam Shekspirning o'rni beqiyosdir. Uning asarlari o'zining qahramonlari, dolzarbligi, rang barangligi, ba'zi holatlarda siyosiyliigi bilan ham nafaqat o'z davri adabiyotida balki hozirgi kunda ham muhim ahamiyat kasb etib kelmoqda. Yuqorida yoritilgan maqolamizda Uilyam Shekspirning o'zbek hamda ingliz adabiyotidagi o'rni haqida ma'lumotlarni keltirib o'tildi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Jandačová, P., 2021. Different Representations of Love in the Works of William Shakespeare. jcu.cz.

WWW.SCIENCERESEARCH.COM

2. Parvin, F. & Islam, S., 2020. The Influence of William Shakespeare in Modern English Language and Literature.
3. A Study of William Shakespeare's Contribution to English Literature. Suhas Narayan Nayak maqolasi.
4. Xurshid Davron kutubxonasi rasmiy sayt.
5. Bayley, J., 2021. Shakespeare and tragedy.
6. Tatipang, D.P., 2022. William Shakespeare and Modern English: To What Extent the Influence of Him in Modern English. Journal of English Language Teaching, Literature and Culture.
7. Murphy, S., Archer, D., & Demmen, J., 2020. Mapping the links between gender, status and genre in Shakespeare's plays. Language and Literature.